

присутність на емоційному рівні, залученість до її життєдіяльності. Щирість проявляється тоді, коли людині необхідно відчувати присутність партнера поруч, залишатися відкритим для нього, навіть під час сумнівів чи невпевненості, допомагати долати негативні емоції, які й породжують деструктивну поведінку у взаєминах. Щирість допомагає подолати роз'єднаність і встановити міцний зв'язок з партнером.

Отже, емоційно-фокусована терапія, засновницею якої є С. Джонсон, покликана надати професійну допомогу молоді щодо побудови емоційно близьких гармонійних стосунків за рахунок уповільнення процесу відчуження, зменшення рівня тривожності. Емоційно-фокусована терапія спирається на наукове розуміння прив'язаності, що виступає однією з вітальних потреб людини і саме тому вона ефективно сприяє створенню міцних стосунків.

DOI: 10.5281/zenodo.5844914

Стрижонек Е. А., Остапчук С. В.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ БЕЛОРУСОК

Развитие гендерной идентичности является важной социально-психологической проблемой личности и общества в целом. На сегодняшний день мы можем наблюдать бурное изменение гендерной идентичности женщин по всему миру, в том числе в Беларуси, меняются их представления о себе, своих возможностях и обязанностях.

Гендерная идентичность является структурой социальной идентичности индивида, она определяет роли и характеристики личности с точки зрения принадлежности его к мужской, женской или иной группе (Денисова А., 2002). Гендерная идентичность связана с самоощущением человека, определяется социальными стереотипами о поведении представителей того или иного пола, распространенными в обществе.

Широкое распространение понятие «гендер» и связанное с ним понятие «гендерная идентичность» получили только в конце 1960-х – начале 1970-х годов, когда ученые ряда стран заинтересовались влиянием пола индивида на его жизнь (Пушкарева Н., 2014). Данный интерес имел ряд предпосылок. Первой стала «Студенческая революция» во Франции 1968 г. – молодежными движениями был поднят вопрос об отношениях полов (Пушкарева Н., 2014). Во-вторых, в это время в США набирает темп сексуальная революция, которая позволила поднимать в СМИ ранее табуированные темы, связанные с полом. Третьей предпосылкой стал набирающий в конце 1960-х годов популярность феминизм. Женщины поднимали вопрос о равенстве возможностей мужчин и женщин, признании социумом свободной, автономной женской личности. Еще одной предпосылкой считается рост количества женщин в научном сообществе – выросло поколение, рожденное после войны, не столкнувшееся с дискриминацией по признаку пола в получении образования. Женщины-ученые задумались о причинах неравенства в этой профессиональной среде (Пятницкая О., 2009).

Вследствие нарастающего интереса к исследованиям гендера, возникали различные подходы к исследованию гендерной идентичности. Эссенцианский подход выделяет характерные черты определенной группы; с его точки зрения женская идентичность является отрицанием мужского, рассматривается как альтернативная позиция. Феминистский подход имеет четкое ограничение понятия «женщина» и «женственность», из-за чего выделяется группа женщин, не соответствующая этим понятиям, остающаяся исключением. Полоролевой подход указывает то, что именно социум предписывает индивидам в процессе социализации роли по половому признаку (Риккер Ю., 2013).

На сегодняшний день предпочтение отдается трем подходам. Биполярный подход предполагает жёсткую дифференциацию гендерной идентичности по признаку пола. Андрогинный вариант гендерной идентичности характеризуется в равной степени и маскулинными, и фемининными качествами. Мультиполярный подход предполагает существование

нескольких вариантов гендерной идентичности в рамках одного пола – маскулинность / фемининность / андрогинность как социальные характеристики личности (Риккер Ю., 2013).

Целью нашего исследования было изучение гендерной идентичности современных белорусских девушек и женщин (на примере трех возрастов – подросткового периода, ранней и средней зрелости). Нами была выдвинута гипотеза о том, что белоруски все чаще описывают себя качествами, противоречащими стереотипам о них – независимость, сила, развитие и другие.

Для диагностики гендерной идентичности нами были использованы проективные методики «Я женщина» и «Быть современной женщиной». В качестве метода исследования нами был выбран контент-анализ полученных характеристик. В исследовании приняли участие 25 девушек в возрасте 13-15 лет, 38 девушек 19-21 года, 25 женщин 27-56 лет. Для обработки данных был использован критерий Фишера.

Из результатов нашего исследования стало очевидно, что лидирующими характеристиками у белорусок в описании современных женщин являются привлекательность, независимость и развитие. Привлекательность, как нам кажется, является лидирующей характеристикой из-за распространенности стереотипа в обществе о том, что женщина обязана выглядеть привлекательно, сексуально, «радовать мужской глаз». Однако, результаты указывают на динамику снижения встречаемости данной темы у подростков и молодых девушек по сравнению с более зрелыми женщинами – 32%, 36% и 64% соответственно. Можно сделать вывод о том, что современные девушки все реже оценивают себя через призму внешнего вида.

Говоря о независимости, испытуемые часто упоминали независимость от чужого мнения, мужчин, финансовую независимость. Такая частая встречаемость данной характеристики (32% девушек подросткового и студенческого возрастов, 48% женщин) может быть обусловлена развитием тем гендера и феминизма в Беларуси.

Развитие упоминала каждая пятая девочка-подросток, а также 29% студенток и 48% женщин. Как нам кажется, развитие

все чаще становится ценностью женщин, так как практически любое образование стало доступным для обоих полов.

Женщины часто в описании себя употребляли такие понятия, как любовь, активность и заработок – 40% женщин упомянули каждую из характеристик. Это может говорить о том, что в нынешних реалиях женщины успешно совмещают семью и работу. Кроме того, каждая десятая белоруска упоминает такую характеристику, как реализация, зачастую речь идет именно о профессиональной реализации, что также говорит о значимости профессиональной сферы для современных белорусок.

Каждая пятая девушка студенческого возраста описывала белорусок как сильных женщин, это же упоминали 12% подростков и 8% женщин. Это может быть связано с тем, что современные женщины все еще практически полностью отвечающие за чистоту в доме и уход за детьми, также делают все возможное для реализации в профессиональной деятельности.

Таким образом, белорусские девушки и женщины стали чаще описывать себя с помощью стереотипно мужских характеристик – независимость, сила, профессиональная реализация. Можно сделать вывод о том, что современные женщины уходят от стереотипов, сложившихся в нашем обществе.

DOI: 10.5281/zenodo.5844926

Тавровецька Н. І.

ЗАЛУЧЕНІСТЬ У РОБОТУ ТА ВИГОРАННЯ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ТОНКОЇ МЕЖІ

Швидкий, осучаснений цифровими технологіями сучасний світ вимагає від людини результативності, ефективності та відповідності новим стандартам якості роботи та професійного зростання. Сучасні організації та роботодавці очікують цього від своїх співробітників, стимулюють та заохочують бути ініціативними, проявляти креативність, брати на себе